

Kosteneffizienz durch Ad-Hoc-Herstellungen in der Onkologie

Wie hoch sind der kurzfristige Änderungsbedarf der onkologischen Medikation einer Chemotherapie und die sich daraus ergebenden Arzneimittelersparungen bei Ad-Hoc-Herstellung gegenüber einer fiktiven Vortagsherstellung am Beispiel einer ambulanten Versorgung durch eine ortsansässige Apotheke?

Apotheker Michael Raber*, Apothekerin Carmen Kreienkamp, Apothekerin Martina Wehrle, Apothekerin Nadine Wirtz und Dr. Tom Rosman

Sankt-Barbara-Apotheke Trier, Friedrich-Wilhelm-Straße 23, 54290 Trier

* m.raber@sankt-barbara-apo.de

Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie wurde das Ausmaß potenzieller Chemotherapie-Arzneimittelsparungen durch eine Ad-Hoc-Herstellung (Herstellung erst nach der Auswertung eines tagesaktuellen Blutbilds des Patienten) im Vergleich zu einer Vortagsherstellung untersucht. Da es im Rahmen von Chemotherapien vergleichsweise häufig zu Dosisänderungen und Therapieabbrüchen kommt, wurde angenommen, dass eine Ad-Hoc-Herstellung der entsprechenden Medikation zu deutlichen Einsparungen für die Kostenträger führt. Zur Prüfung dieser Hypothese wurde auf Daten von insgesamt 670 geplanten Chemotherapien einer zytostatikaherstellenden Apotheke in einer deutschen Großstadt zurückgegriffen. Bei knapp 22 Prozent der geplanten Chemotherapien wurden kurzfristige Dosisänderungen oder Therapieabbrüche festgestellt. Eine Vortagsherstellung hätte demnach erfordert, dass 22 Prozent der bereits hergestellten Zytostatika am Tag der geplanten Verabreichung verworfen werden müssten. Dies entspricht Kosteneinsparungen bei Ad-Hoc-Herstellungen von etwa 13 Prozent, da bei dieser Herstellungsmethode kurzfristig auf solche Änderungen reagiert werden kann. Eine Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigte, dass dieser Einsparungseffekt statistisch hochsignifikant und von mittlerer Effektstärke ist. Hochgerechnet auf den gesamtdeutschen Bedarf (Zytostatika im Wert von ca. 4 Mrd. Euro) entspricht das genannte Einsparpotenzial durch Ad-Hoc-Herstellungen einem Betrag von 525 bis 605 Mio. Euro.

Einleitung

Für den Krebspatienten ist die Therapie seiner Erkrankung eine große Belastung. Weite Wege zum behandelnden Arzt sind oft Realität. Im Rahmen der aktuellen Versorgungsstruktur wird die Herstellung der onkologischen Medikation, die patientenindividuell dosiert werden muss, häufig im Rahmen von Ad-Hoc-Herstellungen in räumlich nahegelegenen Apotheken durchgeführt (Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie, 2014). Dies erlaubt es den Patienten, ihre Blutabnahme und die anschließende Therapie an nur einem Tag durchführen zu können.

Zurzeit werden im GKV Bereich Zytostatikaherstellungen durch öffentliche Apotheken von einigen gesetzlichen Krankenkassen ausgeschrieben (Sucker-Sket, 2016). Krankenkassen erwarten dadurch hohe Einsparpotentiale. Ad-Hoc-Herstellungen werden in diesem Kontext in den Zusammenhang mit unwirtschaftlichem Arbeiten gerückt. (DAK & GWQ service plus, 2016, s. Fragen 147, 163, 181, 317, 319). Da die Literatur keine Anhaltspunkte bietet, wie weit Ad-Hoc-Herstellungen verbreitet sind und welche konkreten Nachteile oder Vorteile sie bieten (DAK & GWQ service plus, 2016, s. Frage 181) erscheint eine Untersuchung wirtschaftlicher Aspekte der Ad-Hoc-Herstellung notwendig.

Theoretischer Hintergrund

Eingesetzte Stoffe

Zytostatika und Antikörper sind Arzneistoffe, die in der Krebstherapie eingesetzt werden. Sie können körpereigene Zellen zerstören und belasten deshalb auch den gesunden Körper in besonderer Weise. Vor allem Zellen, die sich oft teilen (z. B. Haut-, Haar-, Schleimhaut-, Darm- oder Blutzellen) werden stark in Mitleidenschaft gezogen. Zytostatika selbst sind nach dem Gefahrstoffrecht in der Regel sog. cmr-Substanzen. Das bedeutet, sie können selbst Krebs auslösen, das Erbgut verändern und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Individuelle Dosierung

Je nach Krebsart und Stadium werden neben Operation und Strahlentherapie auch antineoplastische Chemotherapien eingesetzt (Barth, 2015). Hier werden verschiedene Zytostatika und Antikörper kombiniert und im Rahmen von unterschiedlichsten Therapieprotokollen dosiert und verabreicht. Die eingesetzten Stoffe verfügen aufgrund ihrer Wirkungsweise über eine nur sehr kleine therapeutische Breite, was eine patientenindividuelle Dosierung erforderlich macht. Neben Entität und Stadium nehmen u.a. Therapieziel (kurativ/adjuvant/palliativ),

Körpergewicht und Körpergröße des Patienten, bereits zum Tragen gekommene Nebenwirkungen, unterschiedliche Laborparameter sowie sonstige Erkrankungen Einfluss auf Auswahl und Dosierung der Medikamente (Barth, 2015).

Kurzfristige Dosierungsänderungen sowie Ausfälle von Therapien

Um eine optimale Chemotherapie zu gewährleisten, muss es möglich sein die Dosierung auch kurzfristig an veränderte Ausgangsbedingungen anpassen zu können. Als Gründe für eine solche Anpassung gibt die Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (2014) unter anderem erhöhte Leberwerte, eine veränderte Nierenfunktion oder Blutbildveränderungen (Myelosuppression) an. Ein weiterer Grund für Dosisänderungen ist eine signifikante Veränderung des Körpergewichts. Prinzipiell sind sowohl Dosiserhöhungen als auch Dosisverringereungen denkbar, in der Praxis werden Dosisverringereungen allerdings häufiger beobachtet.

Auch Therapieabbrüche oder -verschiebungen sind im Rahmen der Chemotherapie nicht selten. Neben (zu) starken Veränderungen in den oben genannten Parametern sind als Gründe dafür insbesondere Therapieverweigerungen aufgrund der hohen psychischen Belastung, Termenschwierigkeiten oder auch der Tod des Patienten zu nennen. Zur Häufigkeit von Dosisänderungen sowie von Therapieausfällen in Deutschland existieren (unseres Wissens nach) keine öffentlich zugänglichen Daten. Aufgrund der Häufigkeit und Schwere der Nebenwirkungen von Zytostatikatherapien (z. B. Erbrechen, Haarausfall, Diarrhöe; Höckel, Heckl & Nagel, 2003) ist jedoch anzunehmen, dass deren Anteil beachtlich ist.

Praktischer Ablauf bei der ambulanten Ad-Hoc-Herstellung

Bei der ambulanten Chemotherapie kommt der Patient an bestimmten, vorher festgelegten Tagen in die Arztpraxis. Unmittelbar vor jeder Chemotherapie erstellt der Arzt ein tagesaktuelles Blutbild anhand dessen entschieden wird, ob die Chemotherapie als Ganzes oder nur mit einzelnen Elementen durchgeführt werden kann. Auch Dosisanpassungen können zu diesem Zeitpunkt noch vorgenommen werden. Die ggf. korrigierte Therapie wird anschließend bei einer spezialisierten Apotheke zur Herstellung freigegeben.

Erst nach dieser sogenannten Freigabe stellt die Apotheke die jeweiligen Zubereitungen her und bringt die Medikamente in die Arztpraxis (Ad-Hoc-Herstellung). In der Regel treffen die Zubereitungen etwa 30 Minuten nach der Freigabe dort ein und werden dem Patienten dann über einen Zeitraum von etwa 30 Minuten bis 3 Stunden verabreicht. Nach der vollständigen Verabreichung der Zubereitungen kann der Patient wieder nach Hause.

Praktischer Ablauf bei der Vortags-Herstellung

Im Gegensatz zur Ad-Hoc-Herstellung werden die Zubereitungen für die geplanten Therapien bei der Vortagsherstellung bereits am Tag vor der Verabreichung hergestellt. Im Falle von Therapieausfällen müssen bei fachgerechter Arbeit bereits hergestellte Zubereitungen verworfen werden. Auch eine Berücksichtigung von Dosisänderungen ist bei der Vortagsherstellung nicht mehr möglich.

Einsparpotenziale durch Ad-Hoc-Herstellung

Laut GKV-Arzneiverordnungsreport wurden im Jahr 2014 onkologische Zubereitungen im Wert von 2912.6 Mio. Euro im Rahmen der ambulanten Therapie umgesetzt (Schwabe & Paf-frath, 2015). Ausgehend davon, dass ca. 15 % der ambulanten Patienten bei einer privaten Krankenkasse versichert sind (Verband der privaten Krankenversicherung e.V., 2014) betrug der Gesamtumsatz onkologischer Zubereitungen somit knapp 3.5 Mrd. Euro. Der Kostenzuwachs für onkologische Produkte in den Jahren 2015 und 2016 wird auf jeweils ca. 10 % geschätzt (Höer, de Millas, Haustein, & Marx, 2015). Aufgrund dieser Angaben wird für Deutschland ein Jahresumsatz für 2016 von geschätzt 4 Mrd. Euro für onkologische Zubereitungen im Rahmen ambulanter Therapien angenommen. Sollten durch die grundsätzliche ad-Hoc-Herstellung unnötige Herstellungen vermieden werden können, birgt allein der sehr große Umsatz mit diesen Medikamenten Einsparpotenziale im mehrstelligen Millionenbereich.

Die vorliegende Studie

Zur genauen Bezifferung der Häufigkeit von Dosisveränderungen und Therapieausfällen im Rahmen der ambulanten Chemotherapie und den damit einhergehenden Kosten existieren zurzeit keine wissenschaftlichen Daten. Aus diesem Grund behandelt die vorliegende Studie folgende Fragestellung:

Wie hoch sind der kurzfristige Änderungsbedarf der onkologischen Medikation bei einer ambulanten Chemotherapie und die sich daraus ergebenden Arzneimittelsparungen bei Ad-Hoc-Herstellung gegenüber einer Vortagsherstellung?

Wie bereits oben dargelegt, ist anzunehmen, dass dieser Änderungsbedarf aufgrund der Schwere und Prävalenz der Nebenwirkungen von Chemotherapien beträchtlich ist. Aus diesem Grund wird die folgende Hypothese postuliert:

Es gibt einen Bedarf für kurzfristige Änderungen der onkologischen Medikation bei ambulanten Chemotherapien (H1a). Durch die Berücksichtigung der Änderungen bei der Ad-Hoc-Herstellung kommt es zu Einsparungen für die Kostenträger (H1b).

Methode

Untersuchungsmaterialien und Stichprobe

Die Fragestellung wurde am Beispiel der ambulanten Versorgung durch ortsansässige Apotheken untersucht. Dazu wurde auf Daten einer zytostatikaherstellenden Apotheke in einer deutschen Großstadt (Sankt-Barbara-Apotheke in Trier) zurückgegriffen. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden Unterlagen zur Herstellungsplanung und Durchführung von Chemotherapien herangezogen. Dabei wurden die geplanten Therapien den tatsächlich durchgeführten gegenübergestellt und untersucht, bei wie vielen Therapien Änderungen (Dosiserhöhung, Dosisverringering oder Komplettausfall) nötig waren. Darüber hinaus wurden der Arbeitspreis und die Substanzkosten der gefundenen Änderungen nach gültiger Hilfstaxe ermittelt.

Die untersuchte Apotheke plant die Herstellung der Zubereitungen eine Woche im Voraus im Rahmen von Wochen- oder Therapiezyklen. Änderungen an den Therapieplänen werden der Apotheke zeitnah kommuniziert. Zur Erstellung und Verwaltung der Therapiepläne wird auf die Herstellungssoftware ZenzyTM zurückgegriffen. Etwa um 12.00 Uhr des Vortags werden die geplanten Therapien in einem Tagestherapieplan für den folgenden Arbeitstag ausgedruckt. Auf diesem Plan werden am Therapietag Änderungen und Ausfälle dokumentiert, ebenso wie Freigabe- und Auslieferungszeiten der einzelnen Zubereitungen. Diese Tagestherapiedokumentation eignet sich, um mit überschaubar großem Aufwand die Ist-Situation in der Ad-Hoc-Herstellung zu erfassen.

Als Untersuchungszeitraum wurde im Vorfeld der Studie ein bestimmter Zeitraum im Sommer 2016 festgelegt. Grundlage aller Berechnungen waren die Daten zu 684 geplanten bzw. 570 tatsächlich durchgeführter Therapien. Aus Datenschutzgründen wurden keinerlei personenbezogene Daten (z. B. Alter oder Geschlecht der Patienten) verarbeitet, sondern lediglich die Dosierungen und Kosten pro geplanter und durchgeführter Therapie.

Die Apotheke beliefert vier unterschiedliche Praxen. Drei davon sind auf Krebserkrankungen spezialisiert, bieten onkologische Therapien in ihrer ganzen Breite an und betreuen somit eine sehr heterogene Patientengruppe. Eine Praxis hingegen bietet nur Therapien in geringerem

Umfang und zu einem ganz bestimmten Krankheitsfeld (Prostata- und Hodenkrebserkrankungen) an. Da diese Stichprobe nicht repräsentativ für den gesamtdeutschen Raum ist und die vorliegende Studie eine entsprechende Generalisierung anstrebt, wurde auf eine Auswertung der Daten dieser Praxis (nur 14 Therapien, entsprechend etwa 2 % des Gesamtsamples) verzichtet. Dadurch verringert sich das Gesamtsample auf 670 geplante und 556 durchgeführte Therapien. Die Patienten verteilten sich annähernd gleich auf die 3 Praxen (Praxis 1: 188; Praxis 2: 285; Praxis 3: 197 geplante Therapien). Alle untersuchten Praxen liegen in einer Entfernung von weniger als 15 Minuten Wegstrecke. Alle Zubereitungen werden als Ad-Hoc-Zubereitungen hergestellt.

Durchführung der Untersuchung

Daten zu allen geplanten und tatsächlich durchgeführten Therapien wurden mithilfe der Herstellungssoftware ZenzyTM als Microsoft Excel-Datenblatt exportiert. Dabei wurden der jeweils verordnete Wirkstoff und die geplante sowie die tatsächliche Dosierung erfasst. Im Falle einer Absage oder Verschiebung wurde eine tatsächliche Dosierung von 0 mg dokumentiert.

Die Berechnung der Kosten der jeweils geplanten und durchgeführten Therapien erfolgte ebenfalls mit den aus Zenzy exportierten Daten. Nach gültiger Hilfstaxe wurden die Preise der betroffenen Wirkstoffe sowie die Arbeitspreise zur Herstellung und die Materialkosten (Infusionspumpen) – abzüglich MwSt. – erfasst. Alle Kostenberechnungen wurden sowohl für die geplanten als auch für die tatsächlich durchgeführten Therapien durchgeführt. Bei Absagen oder Verschiebungen wurden tatsächliche Kosten von 0 Euro dokumentiert.

Sowohl für geplante als auch für tatsächlich durchgeführte Therapien wurde ein Summenwert für die jeweiligen Kosten ermittelt. Da die untersuchte Apotheke Zytostatika ausschließlich im Ad-Hoc-Verfahren herstellt, ist der Summenwert für die geplanten Therapien als rein fiktive Größe anzusehen. Im Fall einer Vortagsherstellung entspräche dieser Summenwert jedoch den tatsächlichen Kosten für den Kostenträger, was eine direkte Kontrastierung der Kosten für Ad-Hoc und Vortagsherstellungen ermöglicht. Zur einfacheren Generalisierung auf den gesamtdeutschen Raum wurden zusätzlich prozentuale Veränderungen bezüglich Dosierungen und Kosten der Therapien berechnet.

Ergebnisse

Deskriptive Ergebnisse

Im Untersuchungszeitraum waren für die 3 untersuchten Praxen insgesamt 670 Zubereitungen geplant. Lediglich 556 Zubereitungen wurden tatsächlich hergestellt; entsprechend wurde die Herstellung von 114 Zubereitungen kurzfristig entweder abgesagt oder verschoben. Darüber hinaus wurde bei 31 Zubereitungen kurzfristig die Dosis geändert.

	Anzahl	Anteil (in Bezug auf geplante Therapien)	Anteil (in Bezug auf durch- geführte Therapien)
geplante Therapien	670		
tatsächlich durchgeführte Therapien	556	83.0 %	
unverändert durchgeführte Therapien	525	78.4 %	94.4 %
verändert durchgeführte Therapien	31	4.6 %	5.6 %
ausgefallene Therapien	114	17.0 %	20.5 %
veränderte oder entfallene Therapien	145	21.6 %	26.1 %

Tabelle 1: Deskriptive Ergebnisse, Anzahl der Therapien

Es wurden also 17.0 % der geplanten Therapien kurzfristig abgesagt und somit nicht hergestellt. Kurzfristige Änderungen waren bei 4.6 % der geplanten Therapien notwendig. Die Summe kurzfristiger Änderungen und Ausfällen beläuft sich somit auf 21.6 %. Dies zeigt, dass es tatsächlich einen Bedarf für kurzfristige Änderungen in der onkologischen Medikation bei ambulanter Chemotherapie gibt, was den ersten Teil der Hypothese (H1a) bestätigt. Abbildung 1 veranschaulicht die Ergebnisse.

Abbildung 1: Darstellung der geplanten Therapien, kurzfristigen Änderungen und Ausfällen

Die Summe der fiktiven Kosten bei einer Vortagsherstellung (geplante Therapien) beläuft sich über den Untersuchungszeitraum inklusive Wirkstoffkosten, Arbeitspreisen und Materialkosten (Infusionspumpen) abzüglich MwSt. auf 690316.93 Euro. Die Kosten der tatsächlich hergestellten Zubereitungen (Ad-Hoc-Herstellung) belaufen sich auf 599599.29 Euro. Somit ergibt sich eine Differenz zwischen den Kosten einer Vortagsherstellung und den Kosten einer Ad-Hoc-Herstellung von 90717.64 Euro, was einer Kostenreduktion um 13.14 % bei Ad-Hoc-Herstellung gegenüber Vortagsherstellung gleichkommt. Anders betrachtet wären die entstandenen Kosten bei der Vortagsherstellung im untersuchten Zeitraum um 15.13 % höher gewesen als die, durch die Ad-Hoc-Herstellung realisierten Kosten.

Abbildung 2: Darstellung der relativen Kostendifferenz

Inferenzstatistische Ergebnisse

Zur inferenzstatistischen Prüfung der deskriptiven Ergebnisse wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung (Bortz, 2006) berechnet. Der Test prüft, inwiefern die Differenz zwischen den fiktiven Kosten einer (fiktiven) Vortagsherstellung und einer Ad-Hoc-Herstellung statistisch signifikant ist. Da bei großen Stichproben auch inhaltlich kleine Effekte sehr schnell signifikant werden (Bortz, 2006), wurde zur Bestimmung der Effektstärke das partielle Eta-Quadrat herangezogen.

Die Analysen ergaben einen hochsignifikanten Unterschied zwischen Vortages- und Ad-Hoc-Herstellung ($F(1,669) = 48.546, p = .0000000000077408$). Damit liegt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Effekt auf zufälligen Variationen im Aufkommen von Therapieänderungen basiert, bei unter 0.001 %. Mit Blick auf die gängigen Konventionen (Cohen, 1969; Richardson, 2011) indiziert das partielle Eta-Quadrat von $\eta^2_p = 0.068$ einen inhaltlich mittelgroßen Effekt (bzw. Unterschied zwischen Vortags- und Ad-Hoc-Herstellung). Insgesamt ist die Hypothese der höheren Kosteneffizienz von Ad-Hoc-Herstellungen als bestätigt anzusehen (Hypothese H1b).

In einem weiteren Schritt wurde geprüft, inwiefern es Unterschiede zwischen den untersuchten Praxen bezüglich Kostenersparnis durch Ad-Hoc-Herstellungen gibt. Auch wenn alle 3 Praxen sehr breit aufgestellt sind, besteht die Möglichkeit, dass in bestimmten Praxen Therapien häufiger abgesagt oder verändert werden. Um einen Anhaltspunkt dafür zu bekommen, inwiefern die Kostenersparnis durch Ad-Hoc-Herstellungen über unterschiedliche Praxen schwankt, wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung (Faktor 1: Kostenveränderung; Faktor 2: Praxen) berechnet. Wie in Abbildung 1 dargestellt, konnte keinerlei signifikante Interaktion zwischen beiden Faktoren festgestellt werden ($F(2,667) = 0.275, p = .760004; \eta^2_p = .001$). Damit war die Kostenersparnis durch Ad-Hoc-Herstellung über alle 3 Praxen hinweg annähernd gleich, was den Generalisierungsanspruch der vorliegenden Studie stützt.

Abbildung 3: Gesamtkosten je nach Herstellungs-Verfahren und Praxis

Diskussion

Die vorliegende Studie zeigt, dass die Kosteneffizienz in der Onkologie maßgeblich durch eine Ad-Hoc-Herstellung begünstigt wird. Bei kurzfristigen Ausfällen entstehen keine unnötigen Kosten durch hergestellte und nicht verwendete Medikamente. Kurzfristige Änderungen können berücksichtigt werden, was die Therapie für den Patienten optimiert und auch effektiv Kosten einspart.

Im Untersuchungszeitraum wurden knapp 22 % der geplanten Therapien kurzfristig durch die behandelnden Ärzte geändert. Dieser Wert verdeutlicht, wie hoch der Bedarf, onkologische Therapien auch noch am Therapietag anzupassen, verschieben oder absagen zu können, tatsächlich ist. Die konkreten Ursachen für diesen Bedarf wurden nicht untersucht. Allerdings wurde in dieser Studie festgestellt, dass die durchschnittliche Kostenersparnis durch die Ad-hoc-Herstellung über drei unterschiedliche Praxen hinweg annähernd gleich war.

Diese Untersuchung zeigt sehr deutlich, dass eine Ad-Hoc-Herstellung durch die Berücksichtigung von Dosierungsänderungen und Therapie-Ausfällen im Rahmen der ambulanten Chemotherapie erhebliche Einsparungen für den Kostenträger realisiert. Im Untersuchungszeit-

raum wurden onkologische Zubereitungen im Wert von 599599.29 Euro im Ad-Hoc-Verfahren hergestellt. Bei einer Vortagsherstellung wären Mehrkosten in Höhe von 90717.64 Euro, also 15.13 % (bezogen auf die tatsächlich stattgefunden und abgerechneten Zubereitungen), entstanden. Die Ad-Hoc-Herstellung kann somit nicht als unwirtschaftlich bezeichnet werden.

Das realisierte Sparvolumen bezieht sich auf ein Beispiel aus der ambulanten Therapie. Unter der Voraussetzung, dass es auch im stationären Bereich einen nicht unerheblichen Bedarf an kurzfristigen Therapieänderungen gibt, ist die Ad-Hoc-Herstellung auch hier in der Lage, gegenüber der Vortagsherstellung signifikant Kosten zu sparen.

Hochrechnung auf den gesamtdeutschen Zytostatika-Bedarf

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass durch eine Ad-Hoc-Herstellung erhebliche Einsparungen realisiert werden können. In Deutschland werden im Jahr 2016 im ambulanten Bereich onkologische Zubereitungen im geschätzten Wert von ca. 4 Mrd. Euro umgesetzt. Wären all diese Zubereitungen durch Ad-Hoc-Herstellung produziert worden, wären dadurch Einsparungen von 15.13%, also schätzungsweise 605 Mio. Euro, erzielt worden. Wären alle diese Zubereitungen durch Vortagsherstellung produziert worden, wären Einsparungen von 13.14%, also schätzungsweise 525 Mio. Euro durch eine Umstellung auf Ad-Hoc-Herstellung möglich.

Kritische Reflexion der Studie

Die hier durchgeführte Studie schließt nur 3 Praxen ein. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob eine bundesweite Hochrechnung begründbar ist. In der statistischen Auswertung waren bezüglich der Ausfälle und Therapieänderungen allerdings keine signifikanten Unterschiede zwischen den untersuchten Praxen erkennbar. Dies legt nahe, dass es generell einen gewissen Bedarf an kurzfristigen Änderungen gibt und die Extrapolation der Ergebnisse begründet ist.

Zudem kann die Frage gestellt werden, ob die Bereitschaft der untersuchten Onkologen, kurzfristige Änderungen anzuordnen, durch das gewohnt flexible Ad-Hoc-Herstellungsverfahren gefördert wurde. Eine solche Förderung kann in diesem Zusammenhang allerdings nur als positiv zu bewerten sein. Zum einen ermöglicht es den behandelnden Onkologen, die Therapie für jeden Patienten zu optimieren. Zum anderen entstehen auch bei häufigen Änderungen im Rahmen einer Ad-Hoc-Herstellung keine Mehrkosten.

Durch die fortschreitende Ausdünnung der Versorgungsstruktur, z.B. im Rahmen der Ausschreibungspraxis in Deutschland, sind in letzter Zeit vielerorts grundsätzliche Ad-Hoc-

Herstellungsmöglichkeiten verloren gegangen. Wegzeiten zwischen Apotheke bzw. Lohnherstellungslabor und Praxis von mehr als 30 Minuten werden häufiger. Daher darf bezweifelt werden, ob unter solchen Bedingungen eine größer angelegte Kosteneffizienzstudie dieser Art überhaupt noch durchführbar ist. Schließlich hätten möglicherweise weder Ärzte noch beteiligte Apotheken und Lohnhersteller ein Interesse daran, zu dokumentieren, dass durch ihre Arbeitsweise (also die Vortagsherstellung) vermeidbare Kosten für die Kostenträger entstehen. Auch das unter Umständen notwendige Eingeständnis, dass erforderliche Anpassungen der Therapie an den Gesundheitszustand des Patienten strukturbedingt nicht möglich waren, wäre für die persönlich haftenden Heilberufler schwierig. Ebenso schwierig wäre es festzustellen, ob bereits produzierte, aber nicht (vollständig) angewandte Therapien möglicherweise doch abgerechnet wurden. Insofern stellt aus Sicht der Autoren die Begrenzung der Untersuchung auf den untersuchten Bereich (100% Ad-Hoc-Herstellung, Wegzeit zu den Praxen von weniger als 15 Minuten) eine sinnvolle Methode dar, um eine Verfälschung der Ergebnisse auszuschließen.

Schlussfolgerung

Die Durchführung einer Untersuchung der wirtschaftlichen Aspekte von Ad-Hoc-Herstellungen in der Onkologie erschien notwendig, da in der Literatur keine Hinweise zur Verbreitung und Wirtschaftlichkeit der Ad-Hoc-Herstellung von Chemotherapien in Deutschland gefunden wurden. Die Ergebnisse dieser Studie liefern neue und wichtige Erkenntnisse zum realistischen Einsparpotential einer Ad-Hoc-Herstellung im Vergleich zu einer Vortagsherstellung. Sie verdeutlichen, dass die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Ad-Hoc-Herstellung eine optimale Therapie für den Patienten ermöglichen. Zusätzlich zu den offensichtlichen Kosteneinsparungen werden durch die Ad-Hoc-Herstellung Umwelt und Wirkstoff-Ressourcen geschont. Unseres Erachtens sollten diese Ergebnisse bei der Entscheidungsfindung der Krankenkassen bezüglich der optimalen Versorgung ihrer Versicherten berücksichtigt werden.

Autorenerklärung

Der Erstautor Michael Raber ist Inhaber einer Apotheke, die Zytostatika-Therapien ausschließlich im Ad-Hoc-Verfahren herstellt.

Literatur

- Barth, J. (2015). *Zytostatika-Herstellung in der Apotheke*. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag.
- Bortz, J. (2006). *Statistik: Für Human-und Sozialwissenschaftler*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Cohen, J. (1969). *Statistical power analysis for the behavioural sciences*. New York: Academic Press.
- DAK & GWQ service plus. (2016). *Bieterfragenkatalog Ausschreibung: Arzneimittel-Rahmenrabattvereinbarung Zytostatika*. Abgerufen unter https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/ Resources/Persistent/39da16437c0c51c30d8ce200dfe389cce609554d/2016_07_15_Fragen_und_Antworten-2.pdf am 21. September 2016.
- Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (2014). *QuapoS 5 - Qualitätsstandards für den pharmazeutisch-onkologischen Service mit Kommentar*. Hamburg: Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (DGOP e.V.).
- Höckel, M. & Heckl, U. & Nagel, G. (2003). *Der Krebs-Patient in der Apotheke*. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag.
- Höer, A., de Millas, C., Haustein, R. & Marx, P. (2015). Die Entwicklung ambulant verordneter onkologischer Arzneimittel in der GKV bis 2016. *Monitor Versorgungsforschung*, 8(1), 32-37.
- Richardson, J.T.E. (2011). Eta squared and partial eta squared as measurements of effect size in educational research. *Educational Research Review*, 6, 135-147.
- Schwabe, U. & Paffrath, D. (2015). *Arzneiverordnungs-Report 2015. Aktuelle Zahlen, Kosten, Trends und Kommentare*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Sucker-Sket, K. (2016). *DAK und GWQ ServicePlus: Die erste bundesweite Zyto-Ausschreibung kommt*. Abgerufen unter <https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/06/27/apotheke-zyto-die-erste-bundesweite-zyto-ausschreibung-kommt> am 21. September 2016.
- Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (2014). *Zahlenbericht der privaten Krankenversicherung 2014*. Köln, Berlin: Verband der privaten Krankenversicherung e.V.